

UTILIZAÇÃO DE C-S-H SEEDS NA PRODUÇÃO DE CONCRETO AUTOADENSÁVEL DE PEGA ACELERADA

CERQUEIRA, Leonardo¹; PINTO, Silas²; FONTES, Cintia³

Universidade Estadual de Feira de Santana

✉ lbcerqueirauefs@gmail.com

Resumo

A busca pelo aumento da produtividade, rotatividade e economia, tem estimulado a indústria da construção civil a implementar sistemas construtivos racionalizados, caracterizados, sobretudo, pelo uso de elementos de concreto pré-fabricados, pré-moldados e paredes de concreto moldadas *in loco*. Geralmente, tais elementos estruturais são esbeltos e possuem altas taxas de armadura, exigindo a utilização de concretos autoadensáveis de pega acelerada capazes de desenvolver elevadas resistências iniciais, garantindo rápida desforma, bom acabamento e desempenho mecânico adequado. Nesse contexto, torna-se essencial o desenvolvimento de tecnologias e materiais que promovam o ganho de resistência inicial das matrizes cimentícias. Entre as soluções atualmente investigadas, destaca-se o uso dos aditivos aceleradores de resistência compostos por nanomateriais, como o C-S-H *seeds*. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo determinar o teor ótimo de C-S-H *seeds* para produção de concretos autoadensáveis de pega acelerada. Para isso, foram desenvolvidas misturas de concreto autoadensável contendo 1% e 2% do aditivo acelerador de resistência Master X-Seed® 100, fabricado a partir de nanopartículas de C-S-H e já comercializado. As análises realizadas compreenderam: evolução de temperatura ao longo do tempo, monitorada por termopares; avaliação do comportamento no estado fresco com base na ABNT NBR 15823; e determinação do desempenho físico-mecânico dos concretos autoadensáveis produzidos. Os resultados mostraram que a incorporação de 1% C-S-H *seeds* não alterou de forma significativa a reologia das misturas. Verificou-se, contudo, que ambas as dosagens modificaram a cinética de hidratação, reduzindo os períodos de dormência e aceleração e antecipando o pico máximo das curvas de evolução de temperatura em até 2 horas. Como consequência, observaram-se ganhos de resistência à compressão de 81% e 346% nas primeiras 8 horas de idade, além de ganhos de 48% e 55% nas primeiras 12 horas e de até 11% aos 28 dias. Os resultados evidenciam o potencial do C-S-H *seeds* como aditivo para desenvolvimento de concretos autoadensáveis com elevadas resistências iniciais, o que pode viabilizar a produção de concretos de pega acelerada com menores consumos de cimento Portland.

Palavras-chave: C-S-H *seeds*, Hidratação, Cimento, Nanopartículas

1. Introdução

O futuro da construção civil está cada vez mais atrelado ao desenvolvimento e à utilização de materiais sustentáveis, bem como à adoção de sistemas produtivos racionalizados e industrializados, voltados à redução de custos a curto, médio e longo prazo e à otimização dos prazos de execução de obras.

Atualmente, os sistemas construtivos mais empregados incorporam conceitos indústrias voltados à produção em larga escala, com maior rapidez e menor desperdício [1]. Nesse cenário, a fabricação de elementos estruturais em ambiente controlado — como os pré-moldados, pré-fabricados e paredes de concreto moldadas *in loco* — tem sido amplamente adotada devido às vantagens operacionais e produtivas que oferece.

Segundo a Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto (ABCIC) [2], apenas em 2022 foram produzidos aproximadamente 801 mil m³ de concreto destinados à indústria de pré-fabricados, sendo que cerca de 40% desse volume correspondeu ao concreto autoadensável (CAA). Os elementos estruturais produzidos por esses sistemas frequentemente são esbeltos e apresentam altas taxas de armadura, exigindo a aplicação de concretos com elevada fluidez, capazes de assegurar sua homogeneidade, bom acabamento superficial e desempenho mecânico satisfatório [3]. Além disso, é fundamental que o concreto apresente rápido desenvolvimento de resistência, possibilitando desforma antecipada e maior rotatividade no processo produtivo.

Para acelerar o ganho de resistência do concreto nas primeiras horas de sua produção, geralmente são utilizados aditivos químicos e técnicas específicas, como a cura a vapor. Contudo, esses métodos podem apresentar efeitos adversos. Aditivos aceleradores produzidos a partir dos sais de cloreto, por exemplo, podem favorecer a corrosão das armaduras em estruturas de concreto armado [4]. Já os aditivos isentos de cloreto, produzidos com compostos como o nitrato de cálcio [Ca(NO₃)₂] apresentam custo elevado, e em alguns casos, menor eficiência, demandando associação com outras bases químicas para melhoria do desempenho [4]. A cura a vapor, por sua vez, implica elevado consumo energético, emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) e pode comprometer desempenho mecânico das peças produzidas.

Nesse contexto, a aplicação da nanotecnologia na criação de materiais mais eficientes e de elevado desempenho tem se tornado objeto de diversos estudos ([5], [6], [7], [8]), ampliando o horizonte de possibilidades de solução para os desafios da indústria da construção civil [1].

Dentre as alternativas estudadas, está o uso das nanopartículas de silicato de cálcio hidratado (C-S-H *seeds*) como aditivos aceleradores de pega e resistência em matrizes cimentícias. Esse interesse decorre de suas características físicas, como elevada área superficial específica e baixa energia interfacial. A incorporação do C-S-H *seeds* pode fornecer sítios adicionais de nucleação, favorecendo a formação de produtos de hidratação tanto na superfície do grão de clínquer quanto na superfície das próprias nanopartículas, promovendo a aceleração da pega e do endurecimento das matrizes cimentícias [5].

Assim, o presente estudo teve como objetivo principal avaliar a viabilidade técnica do uso do C-S-H *seeds* para produção de concretos autoadensáveis de pega acelerada, determinando o seu teor ótimo de incorporação. Para isso, foram analisadas misturas de CAA com diferentes teores de aditivo, analisando-se suas propriedades no estado fresco, a evolução de temperatura ao longo do tempo e, no estado endurecido, suas propriedades físicas e mecânicas.

2. Programa experimental

2.1. Materiais e Caracterização

Para preparação das misturas de concreto foi utilizado cimento Portland de alta resistência inicial (CP V-ARI), fornecido pela Intercement® Brasil e produzido no município de Campo Formoso/BA. Como agregados miúdos empregaram-se areia natural fina e quartzosa, oriunda de jazida localizada no município de Alagoinhas/BA, e pó de pedra produzido a partir de britagem de rocha e fornecido pela Pedreira Rio Branco, localizada município de Feira de Santana/BA. Como agregado graúdo foi utilizada a brita de origem granítica com dimensão máxima de 9,5 mm, produzida no município de Conceição do Jacuípe/BA. Todos os agregados foram caracterizados conforme determina a NBR 7211 [9].

Foram utilizados o aditivo superplastificante MC-Powerflow® 1108, à base de policarboxilato (reduzidor de água tipo 2 — RA2), fornecido pela MC Bauchemie, e o aditivo acelerador de resistência Master X-Seed® 100, composto por nanopartículas de C-S-H e fornecido pela Master® Builders Solution. A caracterização física dos aditivos incluiu a determinação do teor de sólidos, conforme a NBR 11768-3 [10].

O cimento CP V-ARI foi submetido à caracterização física por meio dos seguintes ensaios: índice de finura de acordo com a NBR 11579 [11]; a área superficial específica pelo método do Blaine, utilizando permeabilímetro de Blaine automático Acmel BSA1, seguindo o procedimento descrito pela NBR 16372 [12]; a massa específica por meio da picnometria a gás hélio, com auxílio do picnômetro de modelo AccuPyc II 1340, da fabricante Micromeritics, seguindo os procedimentos prescritos pela NBR ISO 12154 [13]; distribuição e tamanho das partículas por meio da granulometria a laser em meio aquoso (isopropanol), utilizando o granulômetro PSA 1190L, da fabricante Anton Paar; determinação da pasta de consistência normal, seguindo o procedimento presente na NBR 16606 [14] e tempos de pega por meio do aparelho de Vicat, conforme descrito na NBR 16607 [15]. A caracterização mecânica foi realizada conforme a NBR 7215 [16].

A composição química do cimento foi determinada através da análise semi-quantitativa por espectrometria de fluorescência de raios-X (FRX), utilizando espectrômetro de FRX portátil Thermo Scientific Niton XL3t 955-He Ultra.

2.2. Métodos

A pesquisa foi estruturada em 3 etapas distintas. Inicialmente, realizou-se a caracterização dos materiais constituintes das misturas. Na etapa seguinte, foram desenvolvidos estudos preliminares com foco na definição da dosagem do concreto autoadensável. Posteriormente, foram produzidas 3 misturas de concreto com diferentes concentrações de C-S-H *seeds*, visando analisar o comportamento de hidratação, as propriedades no estado fresco e endurecido, bem como estabelecer o teor mais adequado do aditivo. Todas as fases estão detalhadas abaixo:

Fase 1 – Caracterização dos materiais: a etapa inicial consistiu na caracterização dos materiais utilizados na pesquisa.

Fase 2 – Dosagem do concreto autoadensável (CAA): como mistura de referência, foi adotado um traço comercial de CAA utilizado em Feira de Santana/BA, fornecido por uma empresa local, conforme mostrado na Tabela 1, onde são apresentados os consumos dos materiais por m³ e as respectivas nomenclaturas das misturas. Os teores dos aditivos foram calculados em relação à massa de cimento.

Tabela 1 - Consumo de materiais por m³ de concreto (Fonte: o autor).

Mistura	Cimento CP V-ARI (kg)	Areia natural (kg)	Pó de Pedra (kg)	Brita (kg)	Água (kg)	Aditivo Super. (%)	C-S-H <i>seeds</i> (%)	a/c
CPV0	380	742	186	836	197,9	0,70	0	0,526
CPV1	380	742	186	836	194,9	0,70	1	0,526
CPV2	380	742	186	836	191,9	0,70	2	0,526

Fase 3 – Ensaio em concreto: foram produzidas três misturas de concreto, variando-se o teor de C-S-H *seeds* em 0%, 1% e 2%, em relação à massa de cimento, (CPV0, CPV1 e CPV2, respectivamente), e com base em estudos prévios ([17], [18]). No estado fresco, foram realizados ensaios de espalhamento, viscosidade plástica aparente, índice de estabilidade visual e habilidade passante (caixa L e anel J). Paralelamente, monitorou-se a evolução de temperatura das misturas para avaliação do processo de hidratação durante 48 horas, utilizando termopares tipo T (-200°C a 400°C), sendo os dados coletados pelo equipamento myPCLab da empresa Novus, o aparato montado está ilustrado na **Erro! Fonte de referência não encontrada.** No estado endurecido, foram determinados a resistência à compressão (8h, 12h, 7 e 28 dias), seguindo os parâmetros estabelecidos pela NBR 5739 [19] e os parâmetros físicos de massa específica, índice de vazios e absorção de água, todos aos 28 dias de idade, de acordo com as diretrizes da NBR 9778 [20]. Para isso, foram moldados 4 corpos de prova cilíndricos (100 mm x 200 mm) por idade e por propriedade avaliada.

3. Resultados e discussões

3.1. Caracterização física dos materiais

A Tabela 2 apresenta o resumo da caracterização dos materiais utilizados neste trabalho.

Tabela 2 - Características físicas dos materiais utilizados (Fonte: o autor).

Característica	CP V-ARI	Areia	Pó de Pedra	Brita
Massa específica (g/cm ³)	3,17	2,65	2,70	2,71
Área superficial específica por Blaine (cm ² /g)	4166	-	-	-
Resíduo na peneira 75 µm (%)	0,34	-	-	-
Teor de material pulverulento (%)	-	0,65	9,20	0,47
Diâmetro efetivo, D ₁₀ (µm)	2,65	-	-	-
Mediana do diâmetro equivalente, D ₅₀ (µm)	11,81	0,47	0,90	5,27
Diâmetro, D ₉₀ (µm)	22,96	-	-	-
Dimensão máxima característica (mm)	-	2,36	4,75	5,27
Módulo de finura	-	1,98	2,77	5,74
Início de pega (min)	120	-	-	-
Fim de pega (min)	180	-	-	-
Água da pasta de consistência normal (%)	31,9	-	-	-

Cimento Portland

Conforme pode ser verificado na Tabela 2, as características físicas e mecânicas do cimento CP V-ARI atendem aos critérios estabelecidos pela NBR 16697 [21]. Percebe-se que o cimento CP V-ARI se enquadra às exigências referentes à propriedade mecânica de resistência à compressão em todas as idades preconizadas (1, 3 e 7 dias), ao índice de finura (resíduo na peneira 75 µm) e tempos de pega. Além disso, a área superficial específica determinada pelo método do Blaine foi de 4166 cm²/g, mediana do diâmetro equivalente (D₅₀) de 11,81 µm, diâmetro efetivo (D₁₀) de 2,65 µm e D₉₀ de 22,96 µm.

Agregados miúdo e graúdo

Como pode ser observado na Tabela 2, a areia fina natural possui dimensão máxima característica de 2,36 mm, enquanto o pó de pedra e brita possuem dimensões máximas de 4,75 mm e 9,50 mm, respectivamente. Verifica-se ainda que os teores de material pulverulento de todos os agregados estão abaixo dos valores máximos permitidos pela NBR 7211 [9] para concretos submetidos a desgaste superficial.

Os agregados miúdos apresentam curvas de distribuição granulométrica compatíveis com as zonas utilizáveis determinadas pela NBR 7211 [9]. A areia natural possui módulo de finura de

1,98, situando-se na zona utilizável inferior (1,55 a 2,20), enquanto o pó de pedra apresentou módulo de finura de 2,77, enquadrando-se na zona ótima (2,20 a 2,90).

A brita, com módulo de finura de 5,74, tem curva de distribuição granulométrica situada suavemente fora da zona utilizável 4,75/12,5; entretanto, a NBR 7211 [9] admite a utilização desde que estudos de dosagem demonstrem sua aplicabilidade.

Aditivos químicos

O aditivo MC-Powerflow® 1108 e o aditivo Master X-Seed® 100 (líquido de cor branca) apresentaram massa específica de 1,08 g/cm³ e 1,14 g/cm³ e teor de sólidos de 31,2% e 21,1%, respectivamente.

3.2. Caracterização química e mineralógica cimento Portland

Caracterização química

A Tabela 3 reúne os prováveis óxidos identificados na amostra de cimento CP V-ARI por meio dos ensaios de fluorescência de raios-X, com percentuais já corrigidos pela perda ao fogo.

Tabela 3 - Composição química do cimento CP V-ARI (Fonte: o autor).

Óxidos	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	SO ₃	Fe ₂ O ₃	K ₂ O	MgO	Outros
Teor (%)	16,60	4,60	57,43	4,30	2,68	1,57	3,72	3,10
Perda ao fogo*					6,00			

Os elementos químicos encontrados no cimento analisado são apresentados em forma de óxidos, nota-se maiores teores de CaO, SiO₂, Al₂O₃ e Fe₂O₃. Além disso, observa-se a presença de compostos secundários como o SO₃ e o MgO, contudo, em percentuais que se encontram abaixo dos limites máximos estabelecidos pela NBR 16697 [21]. Bem como, o valor de perda ao fogo obtido permanece abaixo do limite normativo.

3.3. Avaliação das propriedades dos CAAs no estado fresco

Abaixo serão apresentados os resultados da avaliação das misturas de CAA no estado fresco.

Espalhamento e Tempo de escoamento (t₅₀₀)

Os espalhamentos e os tempos de escoamento obtidos pelas misturas de CAA CPV0, CPV1 e CPV2 estão apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4 - Classes de espalhamento obtidas para os CAAs (Fonte: o autor).

Mistura	Espalhamento (mm)	Classe de espalhamento
CPV0	670	SF2
CPV1	665	SF2
CPV2	650	SF1

É possível observar que à medida que o teor de C-S-H *seeds* incorporado às misturas é aumentada, ocorre uma redução dos espalhamentos obtidos. Quando comparadas à mistura de referência, a mistura CPV1 manteve classe de espalhamento SF2, enquanto a mistura CPV2 apresentou redução mais expressiva dos espalhamentos, sendo classificada como SF1. Dessa forma, é possível que a redução do espalhamento do CAA, decorrente do aumento da incorporação do C-S-H *seeds*, possam restringir o tipo de aplicação desse material. A exemplo disso está a mistura CPV2, que obteve classe de espalhamento SF1, adequada para concretagens de elementos que exigem menor espalhamento horizontal e que possuem baixas taxas de armadura.

De maneira semelhante, percebe-se que as misturas de CAA com maiores percentuais de C-S-H *seeds* demonstram tempos de escoamento (t_{500}) mais longos, como mostrado na Figura 1.

Figura 1 - Tempos de escoamento das misturas de CAAs (Fonte: o autor)

Em comparação à mistura de referência, as misturas CPV1 e CPV2 obtiveram aumentos significativos no t_{500} , com acréscimos de aproximadamente 16% e 53%, respectivamente. Apesar dos visíveis impactos do C-S-H *seeds* sobre a viscosidade plástica aparente dos CAAs, tanto a mistura CPV1, quanto a mistura CPV2 mantiveram-se classificadas como VS1. Tal comportamento está em consonância com os resultados encontrados na avaliação dos espalhamentos discutida anteriormente, reforçando a influência da incorporação das nanopartículas de C-S-H sobre a reologia dos CAAs.

A redução do espalhamento e aumento da viscosidade plástica aparente observados podem estar associados à elevada área superficial específica do C-S-H *seeds*, que tende a aumentar a viscosidade das misturas em razão da sua influência sobre a tensão superficial ([22], [23]). Além

disso, a dispersão das nanopartículas de C-S-H na água pode promover a reidratação de seus espaços interlamelares, reduzindo a quantidade de água livre disponível no concreto [24].

Avaliação da habilidade passante dos CAAs

Na Figura 2, encontram-se os valores obtidos para os índices PL (H_2/H_1) e o índices PJ (mm) para as misturas de CAA produzidas. Tais índices mensuram a habilidade passante do concreto sob fluxo confinado (método da caixa L) e sob fluxo livre (método do anel J).

Figura 2 - (a) Avaliação da habilidade passante sob fluxo confinado pelo método da caixa L (b) sob fluxo livre pelo método do anel J (Fonte: o autor).

Todas as misturas alcançaram índices PL maiores que o limite de 0,80, sendo classificadas como PL2. Dessa maneira, infere-se que a incorporação do C-S-H *seeds* não provocou mudanças expressivas na habilidade passante das misturas sob fluxo confinado. Comportamento semelhante foi observado na avaliação da habilidade passante dos CAAs sob fluxo livre (anel J), na qual as misturas CPV1 e CPV2 mantiveram a classificação da referência, como PJ2, apesar da mistura CPV2 apresentar uma suave tendência de aumento do índice PJ. A Figura 3 ilustra os espalhamentos obtidos no ensaio de habilidade passante sob fluxo livre.

Figura 3 - Habilidade passante pelo método do anel J: (a) CPV0; (b) CPV1 e (c) CPV2 (Fonte: o autor).

Os resultados demonstram que a presença do C-S-H *seeds* não comprometeu a capacidade do CAA de contornar obstáculos. Uma possível justificativa para esse comportamento está

relacionada ao aumento da viscosidade plástica aparente das misturas, que mesmo acompanhada de certa perda de fluidez, pode favorecer a homogeneidade do CAA e, conseqüentemente, melhorar a capacidade do agregado graúdo de contornar os espaços entre as armaduras, conforme apontado por [25].

Avaliação do índice de estabilidade visual (IEV)

A Figura 4 apresenta os registros fotográficos dos CAAs produzidos para a avaliação do índice de estabilidade visual.

Figura 4 - Avaliação do índice de estabilidade visual dos CAAs produzidos com cimento CP V-ARI; (a) e (d) CPVo; (b) e (e) CPV1; (c) e (f) CPV2 (Fonte: o autor)

A partir da análise dos registros fotográficos, percebe-se que as misturas CPV1 e CPV2 não apresentaram sinais de segregação e/ou exsudação, quando comparadas à mistura CPVo. O comportamento observado corrobora com os resultados encontrados na avaliação do espelhamento, no t_{500} , na avaliação da habilidade passante tanto sob fluxo livre (anel J) como sob fluxo confinado (caixa L). Uma vez que, o aumento da viscosidade plástica aparente, até certo ponto, é capaz de melhorar a coesão dos CAAs e, conseqüentemente, torná-los mais estáveis e homogêneos [26].

Avaliação da evolução de temperatura dos CAAs

A evolução da temperatura das misturas de concreto CPVo, CPV1 e CPV2, durante as primeiras 48 horas do processo de hidratação, está apresentada na Figura 5. Com intuito de facilitar a análise das curvas plotadas, a análise do processo de hidratação será dividida entre os seguintes

estágios: (I) período de indução ou dormência, (II) período de aceleração, (III) período de desaceleração e (IV) período de reações posteriores.

Figura 5 - Evolução da temperatura nas primeiras 48 horas de hidratação CPV0 (com indicação dos estágios de hidratação), CPV1 e CPV2 (Fonte: o autor).

Observa-se que a incorporação de diferentes teores de C-S-H *seeds* provoca o deslocamento das curvas de evolução de temperatura. Quando comparadas à mistura de referência, as misturas CPV1 e CPV2 apresentam antecipação dos estágios (I) e (II). Tal comportamento pode estar relacionado à capacidade que as nanopartículas de C-S-H possuem de acelerar a dissolução das fases mineralógicas C_3S e C_3A do cimento Portland, favorecendo a formação de maiores quantidades de compostos hidratados ([17], [18], [27]). A mistura CPV2 apresentou o maior pico de temperatura, quando comparada às demais misturas, atingindo cerca de 43,4°C após 10 horas do início do processo de hidratação. Enquanto a mistura CPV1 atingiu 42,4°C após 11 horas.

Os estágios (III) e (IV) também são afetados à medida que o teor de C-S-H *seeds* é aumentado. Contudo, nota-se que as reações de hidratação são desaceleradas, após as 12 primeiras horas, sendo evidenciada pela redução das temperaturas alcançadas nesses estágios para as misturas CPV1 e CPV2, quando comparadas à mistura CPV0.

3.4. Avaliação das propriedades dos CAAs no estado endurecido

Abaixo serão apresentados os resultados obtidos para as propriedades dos CAAs no estado endurecido.

Absorção de água, massa específica e índice de vazios

A Figura 6 apresenta os resultados obtidos para avaliação das propriedades físicas dos CAAs produzidos, que incluem a absorção de água por imersão, massa específica da amostra seca e índice de vazios.

Figura 6 - Resultados obtidos para as misturas CPV0, CPV1 e CPV2: (a) índice de vazios e massa específica da amostra seca; (b) absorção de água (Fonte: o autor).

Conforme pode ser verificado, os resultados das massas específicas da amostra seca das misturas CPV0, CPV1 e CPV2 foram de $2,27 \pm 0,00 \text{ g/cm}^3$, $2,25 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$ e $2,24 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$, enquanto os percentuais de índices de vazios foram de $13,53 \pm 0,04\%$, $13,50 \pm 0,04\%$ e $13,73 \pm 0,22\%$, respectivamente. Já as absorções de água atingiram $5,97 \pm 0,02\%$, $5,99 \pm 0,03\%$ e $6,08 \pm 0,13\%$, respectivamente. De modo geral, os resultados indicam que a incorporação do C-S-H seeds não promoveu alterações significativas sobre as propriedades físicas dos CAAs avaliados. Para os teores de C-S-H seeds investigados nesta pesquisa, não há indicativos de mudanças relevantes na microestrutura dos concretos associados à formação de produtos hidratados de maior porosidade, conforme relatado por [28].

Resistência à compressão axial dos CAAs

A Figura 7 ilustra os resultados de resistência à compressão das misturas de CAAs.

Figura 7 - Resultados de resistência à compressão das misturas produzidas com cimento CP V-ARI (Fonte: o autor).

Quando comparadas à mistura de referência, os CAAs contendo C-S-H seeds apresentaram ganhos distintos de resistência ao longo do tempo. Com 8 horas, o CPV1 registrou incremento de

resistência de cerca de 81%, enquanto o CPV2 alcançou aproximadamente 348%. Com 12 horas, os acréscimos foram de 48% para o CPV1 e 55% para o CPV2. Aos 7 dias, observa-se aumentos mais modestos, da ordem de 5% para o CPV1 e 4% para o CPV2. Já aos 28 dias, apenas o CPV1 manteve ganho expressivo, com resistência cerca de 11% superior à da mistura de referência.

Como discutido anteriormente, a incorporação do C-S-H *seeds* promoveu a antecipação dos estágios (I) e (II) das curvas de evolução de temperatura, sendo alcançados maiores picos de temperatura em menores intervalos de tempo pelas misturas CPV1 e CPV2. Nota-se que o processo de hidratação é acelerado à medida que o teor de nanopartículas adicionadas é aumentado, o que justifica os expressivos ganhos de resistência das misturas CPV1 e CPV2 nas primeiras 12 horas de hidratação, tornando-se menos relevante em idades posteriores, como aos 28 dias.

A presença do C-S-H *seeds* alterou a cinética de hidratação, favorecendo a formação de maior quantidade de compostos hidratados e a evolução mais rápida da microestrutura do concreto, o que acelera o processo de ganho de resistência, especialmente nas primeiras 12 horas da hidratação ([7], [17], [28], [29]).

Apesar do efeito significativo da incorporação das nanopartículas de C-S-H sobre os resultados de resistência mecânica – principalmente nas primeiras idades (8 horas, 12 horas e 7 dias) –, esse comportamento não se manteve equivalente para mistura CPV2 em idades mais avançadas. Algumas hipóteses podem explicar esse resultado, tais como: (i) a elevada perda de fluidez da mistura ao longo do tempo, que pode ter comprometido o adequado adensamento do concreto durante a moldagem dos corpos de prova; e (ii) a alta temperatura alcançada durante a hidratação, o que pode ter induzido microfissuração da matriz cimentícia, aumentando a variabilidade dos resultados de resistência mecânica e das propriedades físicas.

4. Conclusão

A incorporação de sementes de silicato de cálcio hidratado (C-S-H *seeds*) demonstra ser uma estratégia eficaz para a produção de concretos autoadensáveis de pega acelerada, atendendo a demandas de sistemas como pré-moldados e paredes moldadas in loco. No estado fresco, o aumento do teor dessas nanopartículas eleva a viscosidade plástica aparente e o tempo de escoamento (t_{500}), reduzindo levemente o espalhamento. Esse fenômeno é atribuído à elevada área específica do C-S-H *seeds*, que retém parte da água livre. No entanto, essa maior viscosidade mostrou-se benéfica para a habilidade passante, permitindo que o material contorne obstáculos com maior eficiência.

Sobre à cinética de hidratação, a presença da nanopartícula atua diretamente na redução do período de dormência e na antecipação do período de aceleração, chegando a adiantar o pico térmico em até 3 horas com o teor de 2%. Nota-se, contudo, que a influência das nanopartículas

é predominante nas primeiras 12 horas, ocorrendo uma desaceleração subsequente nos estágios finais de hidratação.

Esse comportamento reflete-se significativamente no estado endurecido: o ganho de resistência inicial é intensificado, com incrementos notáveis de até 346% após 8 horas de cura. Embora as propriedades físicas, como porosidade e absorção de água, permaneçam estáveis, o desempenho mecânico a longo prazo é sensível à dosagem. Conclui-se que o teor de 1% de C-S-H seeds representa a dosagem ótima para o cimento CP V-ARI, pois maximiza a resistência inicial e mantém a superioridade aos 28 dias sem comprometer a reologia e a trabalhabilidade do concreto.

Referências

- [1] Associação Brasileira de Construção Industrializada de Concreto (ABCIC). Pré-fabricados de concreto: uma indústria inovadora, inclusiva e sustentável. *Industrializar em concreto*. 2025; 34:72. Disponível em: <https://www.industrializaremconcreto.com.br/Edicoes/Edicao/161650>. Acesso em: jan. 2026.
- [2] Associação Brasileira de Construção Industrializada de Concreto (ABCIC). Pré-fabricado de concreto: essencial para a modernização de rodovias e da mobilidade urbana. *Industrializar em concreto*. 2024; 31:68. Disponível em: <https://www.industrializaremconcreto.com.br/Edicoes/Edicao/53758>. Acesso em: jul. 2024.
- [3] Tutikian, B.F.; Dal Molin, D. C. *Concreto autoadensável*. PINI. 2008; 1:148. ISBN: 978-85-7266-211-6
- [4] Wang, Y. *et al.* Accelerators for normal concrete: A critical review on hydration, microstructure and properties of cement-based materials. *Cement and Concrete Composites*. 2022; 134:13. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2022.104762>
- [5] Das, S.; Ray, S.; Sarkar, S. Early strength development in concrete using preformed C-S-H nano crystals. *Construction and Building Materials*. 2019; 223:12. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117214>
- [6] Bräu, M. *et al.* Nanostructured calcium silicate hydrate seeds accelerate concrete hardening: a combined assessment of benefits and risks. *Archives of toxicology*. 2012; 86:11. DOI: [10.1007/s00204-012-0839-x](https://doi.org/10.1007/s00204-012-0839-x)
- [7] Quadri, F.; Garg, N. Early-stage performance enhancement of concrete via commercial C-S-H seeds: From lab investigation to field implementation Illinois, US. *Case Studies Construction Materials*. 2023; 19:18. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02353>
- [8] Cuesta, A. *et al.* Local structure and Ca/Si ratio in C-S-H gels from hydration of blends of tricalcium silicate and sílica fume. *Cement and Concrete Research*. 2021; 143:10. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2021.106000>

<https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2021.106405>

- [9] Associação brasileira de normas técnicas. ABNT NBR 7211: Agregados para concreto - Requisitos. ABNT. 2022; 1:10.
- [10] Associação brasileira de normas técnicas. ABNT NBR 11768-1 a 3: Aditivos químicos para concreto de cimento Portland - Parte 3: Ensaio de caracterização. ABNT. 2019; 3:16.
- [11] Associação brasileira de normas técnicas. ABNT NBR 11579: Cimento Portland – Determinação do índice de finura por meio da peneira 75 µm. ABNT. 2012; 1:4.
- [12] Associação brasileira de normas técnicas. ABNT NBR 16372: Cimento Portland e outros materiais em pó – Determinação da finura pelo método de permeabilidade ao ar (método de Blaine). ABNT. 2015; 1:11.
- [13] Associação brasileira de normas técnicas. ABNT NBR ISO 12154: Determinação da densidade por deslocamento volumétrico – Densidade-esqueleto por picnometria a gás. ABNT. 2022; 1:13.
- [14] Associação brasileira de normas técnicas. ABNT NBR 16606: Cimento Portland – Determinação da pasta de consistência normal. ABNT. 2018; 1:8.
- [15] Associação brasileira de normas técnicas. ABNT NBR 16607: Cimento Portland – Determinação dos tempos de pega. ABNT. 2018; 1:4.
- [16] Associação brasileira de normas técnicas. ABNT NBR 7215: Cimento Portland – Determinação da resistência à compressão de corpos de prova cilíndricos. ABNT. 2019; 1:12.
- [17] Cocco, G. D.; Viera, A. P.; Fairbairn, E. M. R.; Reales, O. A. M. Hydration kinetics of Portland cement pastes blended with C-S-H seeds and low initial reactivity supplementary cementitious materials. *Materials Today: Proceedings*. 2023; 1:7. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.05.660>
- [18] Pedrosa, H. C. *et al.* Hydration of Portland cement accelerated by CSH seeds at different temperatures. *Cement and Concrete Research*. 2020; 129:11. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2020.105978>
- [19] Associação brasileira de normas técnicas. ABNT NBR 5739: Concreto – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. ABNT. 2018; 1:9.
- [20] Associação brasileira de normas técnicas. ABNT NBR 9778: Argamassa e concreto endurecidos – Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. ABNT. 2009; 1:4.
- [21] Associação brasileira de normas técnicas. ABNT NBR 16697: Cimento Portland – Requisitos. ABNT. 2018; 1:12.
- [22] Guimarães, P. Avaliação do efeito da adição de sementes de C-S-H em pastas de cimento Portland com teor de clínquer reduzido. Dissertação de mestrado (Engenharia Civil) -

Universidade Federal do Paraná. 2023; 1:153.

[23] Zhou, F. *et al.* Improving the properties of concrete using in situ-grown CSH. *Construction and Building Materials*, 2021; 276:10. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.122214>

[24] John, E.; Epping, J. D.; Stephan, D. The influence of the chemical and physical properties of CSH seeds on their potential to accelerate cement hydration. *Construction and Building Materials*. 2019; 228:7. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.116723>

[25] Siqueira, T. P. L. Uso de finos de rocha granítica (FRG) e areia de britagem, produzidos na região metropolitana de Salvador (RMS), para a produção de concreto autoadensável. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia. 2020; 1:228.

[26] Tutikian, B.; Dal Molin, D. *Concreto Autoadensável*. Leud. 2021; 3:160. ISBN: 978-85-7456-398-5.

[27] Morales-Cantero, A. *et al.* C-S-H seeding activation of Portland and Belite Cements: An enlightening in situ synchrotron powder diffraction study. *Cement and Concrete Research*. 2022; 161:17. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2022.106946>

[28] Consición, H. C. P. Modificação de pastas de cimentação com nanopartículas de CSH sob diferentes temperaturas. Dissertação (Mestrado em Engenharia da Nanotecnologia), Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2019; 1:78.

[29] Feng, X.; Zhuo, C.; Yin, S. The application of C-S-H accelerators in the precast concrete industry: Early-age properties and CO₂ footprint analysis. *Journal of Cleaner Production*. 2024; 435:14. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.140558>